

FISIOTERAPEUTAS BRASILEIROS EM PORTUGAL: EPISTEMOLOGIAS DA FISIOTERAPIA LUSO-BRASILEIRA

BRAZILIAN PHYSIOTHERAPISTS IN PORTUGAL: EPISTEMOLOGIES OF LUSO-BRAZILIAN PHYSIOTHERAPY

FISIOTERAPEUTAS BRASILEÑOS EN PORTUGAL: EPISTEMOLOGÍAS DE LA FISIOTERAPIA LUSO-BRASILEÑA

João Amendoeira Peixoto, PhD.

Investigador independente, Tomar, Portugal

E-mail: Amendoeira.Peixoto@fisioterapeutasocial.pt

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8831-5742>

Resumo O fluxo migratório de fisioterapeutas brasileiros para Portugal constitui um fenómeno socioprofissional e catalisador de tensões epistemológicas no campo da fisioterapia.

Este artigo, no contexto do pensamento crítico, propõe analisar o desafio estrutural: o rigor regulatório português, focado na equivalência curricular, invisibiliza o saber social importado. Tal falha estratégica interfere na plena integração de profissionais brasileiros, com conhecimento alinhado com a Saúde Coletiva (SC) e a Atenção Primária à Saúde (APS), constituindo capital humano essencial para o favorecimento dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) portugueses.

Valida-se a urgência de medidas que visem a abrangência na avaliação regulatória, o reconhecimento do saber social e a reciprocidade curricular. Recomenda-se investigação qualitativa para mapear experiências, impulsionar o desenvolvimento disciplinar e otimizar a autonomia profissional e a resposta às necessidades de saúde em Portugal.

Palavras-chave: Fisioterapia; Cuidados de Saúde Primários; Migração; Saúde Coletiva; Epistemologia.

Abstract The migratory flow of Brazilian physiotherapists to Portugal constitutes a socioprofessional phenomenon and a catalyst for epistemological tensions in physiotherapy.

This article, within the context of critical thought, proposes an analysis of the structural challenge: the Portuguese regulatory rigor, focused on curricular equivalence, invisibilizes

imported social knowledge. This strategic flaw interferes with the full integration of Brazilian professionals, whose knowledge is aligned with Collective Health (SC) and Primary Health Care (APS), constituting essential human capital to strengthen Primary Health Care (CSP) in Portugal.

The urgency of measures aimed at comprehensive regulatory assessment, recognition of social knowledge, and curricular reciprocity. Qualitative research is recommended to map experiences, drive disciplinary development, and optimize professional autonomy and the response to health needs in Portugal.

Keywords: Physiotherapy; Primary Health Care; Migration; Public Health; Epistemology.

Resumen El flujo migratorio de fisioterapeutas brasileños hacia Portugal constituye un fenómeno socioprofesional y un catalizador de tensiones epistemológicas en la fisioterapia.

Este artículo, en el contexto del pensamiento crítico, propone analizar el desafío estructural: el rigor regulatorio portugués, enfocado en la equivalencia curricular, invisibiliza el saber social importado. Dicho fallo estratégico interfiere en la plena integración de profesionales brasileños, cuyo conocimiento está alineado con la Salud Colectiva (SC) y la Atención Primaria de Salud (APS), constituyendo un capital humano esencial para el fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud (APS/CSP) en Portugal. Se valida la urgencia de medidas que busquen la exhaustividad en la evaluación regulatoria, el reconocimiento del saber social y la reciprocidad curricular. Se recomienda investigación cualitativa para mapear experiencias, impulsar el desarrollo disciplinar y optimizar la autonomía profesional y la respuesta a las necesidades de salud en Portugal.

Palabras clave: Fisioterapia; Atención Primaria de Salud; Migración; Salud Pública; Epistemología.

Introdução

O Brasil constitui, de longe, a principal comunidade estrangeira residente em Portugal, com os seus cidadãos a representarem cerca de 368.449 indivíduos (35,3% do total da população estrangeira), de acordo com o Relatório de Migrações e Asilo (RMA) da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) referente a 2023¹.

A relevância deste fluxo é corroborada pelos dados da Ordem dos Fisioterapeutas (OF)², os quais demonstram que, dos membros não nascidos em Portugal (cerca de 8% do total de inscritos), 51% são provenientes do Brasil. Esta percentagem representa aproximadamente 420 fisioterapeutas e torna o Brasil a principal origem de profissionais estrangeiros a exercer no país

Europeu. Contudo, é de ressaltar que este dado se baseia no local de nascimento e não no local da formação acadêmica, que pode ter sido obtida em Portugal por alguns destes profissionais estrangeiros.

O fluxo migratório de profissionais de saúde, nomeadamente de fisioterapeutas brasileiras para Portugal, é um fenómeno socioprofissional que deve ser sinalizado pelas implicações estruturais que possa ocasionar na profissão. Este movimento é impulsionado por uma dupla dinâmica: fatores de atração, como a perceção de melhores condições de trabalho e qualidade de vida³; e condições adversas no país de origem que impulsionam a migração^{4,5}.

Historicamente, o desenvolvimento do campo do movimento terapêutico em Portugal assenta na circulação e valorização de saberes importados. A título de exemplo, a introdução da Ginástica Sueca de Per Henrik Ling, cujo método sistemático de correção postural e técnicas de massagem alicerçou a base da futura fisioterapia, exemplifica essa permeabilidade. A contratação de profissionais estrangeiros como Ingrid Ryberg⁶ a partir de 1938 para institucionalizar este saber em contexto académico e terapêutico português demonstra que a profissão lusa foi, em momentos-chave, ativamente enriquecida pela integração de conhecimento externo.

Em Portugal, a fisioterapia registou um crescimento quantitativo exponencial, passando de 3 mil profissionais em 2010 para 12 mil em 2018⁷, com a maior parte deste aumento concentrada no setor privado.

Este rápido crescimento induziu uma pressão regulatória que contribuiu para a criação da OF, aprovada em 2019⁸ e com a primeira direção a iniciar funções em 2021⁹. Este marco assinalou o início de uma nova etapa na profissão. Consequentemente, o fenómeno migratório expõe tensões críticas sobre a identidade profissional¹⁰, a regulação transnacional e, fundamentalmente, as hierarquias epistemológicas do cuidar.

O rigor imposto pelo Reconhecimento do Diploma de Fisioterapia em Portugal (RDFP)⁹, que exige a validação curricular detalhada apesar dos laços culturais e linguísticos, implica que, a nível formal, o saber profissional brasileiro não é considerado automaticamente equivalente³. Este procedimento gera um contraste de valorização entre os quadros de formação portugueses e brasileiros, que se manifesta nos modelos de empregabilidade da fisioterapia em Portugal e a formação socialmente orientada no Brasil.

No contexto português, o relatório do Perfil Profissional do Fisioterapeuta indica uma forte concentração de fisioterapeutas no setor privado (76%)², contrastando com a reduzida absorção pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) (19%) e social (5%). Acresce que, das estimativas de cerca de 1.500 profissionais no SNS, um número ainda mais marginal (cerca de 150)¹¹ atua nos

Cuidados de Saúde Primários (CSP), demonstrando uma falha crítica na alocação de recursos para a integração comunitária.

Pela sua parte, a matriz de formação brasileira é intrinsecamente moldada pela estrutura e pelos princípios orientadores do Sistema Único de Saúde (SUS), os quais exigem uma visão holística da saúde, a intervenção nos determinantes sociais e a prática da Saúde Coletiva (SC) e da Atenção Primária à Saúde (APS)¹² (correspondente aos CSP em Portugal). O sistema público de saúde do Brasil, SUS, estabelecido na Constituição brasileira de 1988, é baseado no campo de conhecimento e movimento social/ ideológico da SC que, por sua vez, pretende analisar e compreender as necessidades de saúde da população, investigando as origens sociais (determinantes sociais) das doenças e formulando novas abordagens¹². Este foco na SC, impulsionado pelo setor público, resulta num perfil profissional com as competências estratégicas que perspetivam ser de utilidade para reforçar o quadro de fisioterapia no SNS português e acelerar o seu alinhamento com a saúde comunitária. No entanto, o desafio é transnacional, pois de acordo com Fernandes et al. (2022) a prática laboral no Brasil espelha a hegemonia do modelo biomédico e reforça o carácter reabilitador da profissão¹³, alinhando-se assim à tendência portuguesa. Isto torna premente a necessidade da implementação de estratégias de pensamento crítico em fisioterapia que permitam promover a reflexão sobre as implicações sociais e políticas da prática, combatendo a visão dualista e redutora do corpo-máquina que historicamente dominou a profissão em detrimento de uma abordagem holística e contextualizada¹⁴.

Regulação profissional e conflito epistemológico

A divergência nos contextos regulatórios e epistemológicos luso-brasileiro origina uma disparidade na imagem de poder¹⁴ e autonomia profissional. No Brasil, esta imagem é superior, com a autoridade e o poder de definição de prática do fisioterapeuta a serem conferidos pela tradição regulatória há meio século (pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO) e pelo imperativo social e legal imposto pelo SUS, fatores que historicamente orientaram o campo para a SC¹². Este cenário sublinha o modo como a história e a regulação moldam o poder profissional¹⁴. Em contraste, o panorama português, marcado pela recente criação da OF¹⁵ e pela prevalência de modelos clínicos tradicionais, configura uma também recente autonomia técnica consolidada¹⁶.

O fisioterapeuta brasileiro que procura inserção profissional em Portugal confronta-se com um duplo desafio: a barreira regulatória, caracterizada pelas exigências que envolvem o RDFP⁹; e o contraste epistemológico entre os modelos de saúde de ambos os países.

O tempo inerente ao RDFP⁹ pode gerar um custo socioeconómico significativo ao fisioterapeuta imigrante brasileiro. Acresce que esta barreira regulatória é inseparável do contraste epistemológico entre os modelos de saúde de ambos os países, o qual se manifesta na dificuldade em enquadrar a matriz de formação brasileira no panorama português.

A fisioterapia brasileira, por sua vez, possui uma tradição epistemológica profundamente marcada pela SC¹² e pela experiência do SUS, alinhando-se com a abordagem dos determinantes sociais da saúde^{17,18}. A SC é um campo científico que analisa o processo saúde-doença-cuidado sob uma ótica social e crítica, focando-se nos determinantes que causam a desigualdade. O SUS, estabelecido em 1988, é o sistema público brasileiro que garante a saúde como direito universal e integral, proporcionando o campo de atuação dessa matriz. Por sua vez, a Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo prioritário da APS no SUS, estruturado em equipas multidisciplinares com forte foco comunitário e domiciliar. Nesta estratégia, sobressai a figura do Agente Comunitário de Saúde (ACS), que serve como elemento de ligação fundamental entre a equipa de saúde e a população, assegurando a vigilância proativa e a adesão aos cuidados, e vincando o carácter intersectorial e sociopolítico da APS¹².

Este enquadramento sociopolítico da APS é o motor que impulsiona a mudança no perfil de competências do fisioterapeuta, preparando-o para uma atuação ampliada que transcende a reabilitação individual¹².

A intervenção na APS e na ESF exemplifica este modelo focado na gestão do cuidado e na intervenção comunitária¹⁸. O fisioterapeuta brasileiro atua ativamente, a título de exemplo, na organização de grupos educativos sobre prevenção de quedas e promoção da saúde^{18,19}.

Adicionalmente, demonstra uma vasta experiência na Saúde da Mulher (SM), nomeadamente no acompanhamento especializado durante a gestação, parto e pós-parto, uma área de intervenção clínica e comunitária robusta no Brasil que representa um conhecimento teórico e prático de elevado valor²⁰. A integração do fisioterapeuta na APS, conforme preconizado pela matriz brasileira e a ESF, traduz-se numa intervenção socialmente orientada no contínuo gestação-parto-pós-parto, constituindo um capital epistemológico essencial para o reforço da dimensão preventiva e comunitária dos CSP portugueses¹¹.

Coloca-se, então, a questão: evoluirá o papel do fisioterapeuta nos CSP no sentido de uma intervenção social e comunitária mais proativa, à semelhança da matriz brasileira? Garantindo assim ao SNS um novo e poderoso alicerce na prevenção e promoção em saúde?

Contudo, é fundamental que o processo de RDFP integre e valorize o conhecimento teórico-prático consolidado na SC brasileira. O processo não deve focar-se estritamente na equivalência técnica de currículos, sob pena de invisibilizar a mais-valia da formação brasileira em domínios

sociais, preventivos e de saúde pública. A não consideração da experiência consolidada brasileira em contextos específicos, tais como a intervenção especializada em SM, pode constituir uma falha estratégica no que se refere a incorporar conhecimento essencial para a fisioterapia em Portugal.

O potencial desta integração é particularmente crítico face à atual crise de recursos humanos no SNS português, que se manifesta, nomeadamente, na dificuldade de garantir a plena capacidade das urgências de obstetrícia. Neste cenário de aparente escassez de médicos e enfermeiros especialistas^{21,22}, os fisioterapeutas em Portugal, através de uma oportuna partilha de conhecimento consolidado com os profissionais brasileiros, surgem como opção estratégica dada a especificidade e o valor acrescentado do seu campo de atuação. A intervenção especializada do fisioterapeuta na preparação para o parto, na mobilidade durante o trabalho de parto e no uso de métodos não farmacológicos para o alívio da dor (reposicionamento, terapia manual) permite aliviar a sobrecarga de outras classes profissionais, posicionando-o como um elemento-chave na otimização dos recursos e no aprimoramento da qualidade do sistema de saúde português.

Contudo, este potencial de atuação ampliada e socialmente orientada é sistematicamente limitado pelo modelo de prática institucional dominante. Em contrapartida, embora a formação académica em Portugal inclua o estudo da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF)²³ e do modelo biopsicossocial (MBPS), os modelos de prática institucional demonstram uma perspetiva predominantemente biomédica, focada em abordagens empíricas e excessivamente reducionistas²⁴. Esta visão dualista, que se centra no "corpo-máquina" e ignora o contexto social¹⁴, é encontrável no enquadramento tradicional e hierárquico da Medicina Física e de Reabilitação (MFR), cuja estrutura é reconhecida e licenciada por legislação específica (Portaria n.º 88/2024/1)²⁵, no qual a intervenção do fisioterapeuta é estruturalmente dependente do diagnóstico e prescrição médica²⁶. No entanto, esta mesma legislação²⁵ cria uma distinção crucial ao reconhecer e regulamentar as Unidades de Fisioterapia de forma autónoma (Artigo 2.º, n.º 2). Nestes estabelecimentos, a responsabilidade e direção técnica são exclusivamente atribuídas a um fisioterapeuta (Artigo 15.º), sublinhando legalmente a sua competência para superintender a atividade, aprovar protocolos técnicos e zelar pela qualidade dos cuidados, independentemente da tutela médica da MFR. Este enquadramento sugere, assim, uma dualidade no sistema de saúde português: a subordinação dentro da MFR *versus* o reconhecimento da autonomia técnica fora dela, no âmbito do licenciamento de unidades especializadas.

Apesar de a criação da OF ter formalmente promovido a autonomia profissional, o Regulamento do Ato do Fisioterapeuta²⁷ proíbe expressamente a delegação de atos próprios a não-fisioterapeutas. No entanto, a prática da reabilitação lusa persiste numa cultura de intervenção orientada para o reducionismo epistemológico, inclusive nas Unidades de Fisioterapia. Este risco é acentuado pela persistência de uma cultura de intervenção orientada para a tarefa, reforçada pela presença de auxiliares de fisioterapia na MFR. Esta figura, legalmente delimitada a funções de apoio, historicamente serviu para a delegação de atos em unidades licenciadas ao abrigo de legislação anterior, constituindo uma realidade alheia à estrutura legal e de formação brasileira.

Este persistente reducionismo, na prática, contrasta com a orientação sistémica do SNS, cuja matriz legal e estratégica, nomeadamente através da Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 95/2019)²⁸ e do foco na saúde a nível local e na integração de cuidados no contexto das Unidades Locais de Saúde (ULS), partilha a orientação conceptual dos princípios da SC brasileira. Em Portugal, esta filosofia manifesta-se no imperativo de intervenção sobre os determinantes sociais da saúde, na promoção e prevenção e na exigência de uma visão holística e comunitária, tal como advoga o SUS no Brasil. A integração plena do fisioterapeuta nos CSP é uma meta sistémica que exige a rutura com a visão reducionista, necessitando de profissionais com formação orientada para a gestão do cuidado e a intervenção social e de saúde pública.

Implicações epistemológicas e recomendações estruturais

A necessidade de valorização dos saberes importados pode constituir uma mais-valia para o avanço disciplinar da fisioterapia portuguesa. O estudo comparativo sobre desafios na internacionalização curricular²⁹ realizado junto de gestores e docentes de Fisioterapia no Brasil e em Portugal, demonstrou a necessidade de adequação curricular para estreitar as ações de internacionalização. Este achado indica que a aproximação dos planos curriculares é uma área de interesse estratégico para ambos os países, validando o potencial de enriquecimento mútuo e a valorização do fenómeno migratório.

O significativo fluxo migratório de fisioterapeutas brasileiros para Portugal é um fenómeno onde se confrontam identidades profissionais, regulamentações nacionais e questões epistemológicas, geradoras de desafios subjacentes sobre a hierarquia de saberes na esfera profissional.

Nesta perspetiva, defende-se que a fisioterapia em Portugal tem uma oportunidade de enriquecimento substancial através da integração e da valorização dos saberes importados do

Brasil, nomeadamente o conhecimento aprofundado da fisioterapia na SC, na APS e, especificamente, na ESF.

Esta aquisição aparentemente enriqueceria as dimensões social, comunitária e de gestão em saúde pública. Tal integração considera-se como crucial para o aprimoramento da resposta do SNS português às necessidades comunitárias.

Para que este ganho se materialize plenamente, é de considerar a implementação das seguintes medidas estruturais e políticas:

- Abrangência e agilização regulatória do RDFP⁹: implementar medidas que visem a abrangência na avaliação regulatória e o reconhecimento do saber social importado.
- Reciprocidade curricular institucional: É fundamental que as instituições de ensino superior em Portugal e no Brasil promovam uma aproximação intelectual com vista a uma futura adequação curricular mútua^{29,30}, ou seja, a internacionalização na formação profissional em fisioterapia no Brasil e em Portugal²⁹. Este diálogo estratégico deve reconhecer o valor e a disponibilidade social da formação brasileira²⁹, enquanto mapeia as especificidades do âmbito de prática luso. Esta cooperação é o alicerce necessário para o aprimoramento de conhecimentos que reforcem a autonomia e o poder da fisioterapia como ciência da saúde em Portugal.
- Investigação qualitativa e crítica: O passo seguinte para o avanço da profissão reside na investigação qualitativa¹⁰. São necessários estudos com base em abordagens das Ciências Sociais e Humanas, como a fenomenologia³¹, relacionados com os fisioterapeutas brasileiros a laborar em Portugal para mapear as suas experiências.
- Defesa do saber contextualizado: Recomenda-se reafirmar que a fisioterapia portuguesa deve combater a visão dualista e excessivamente reducionista^{14,23} e, em oposição, valorizar o conhecimento coletivo e social.

A discussão sobre a necessidade de a fisioterapia superar o dualismo epistemológico e o reducionismo do modelo biomédico assume uma dimensão transnacional e paradoxal no contexto luso-brasileiro. Em Portugal, o SNS orienta-se inequivocamente para os princípios da SC, ao advogar a integração e proximidade de cuidados, pela intervenção nos determinantes sociais da saúde, e pelo aprofundamento do conceito de saúde local no âmbito das ULS³².

Contudo, a fisioterapia de ambos os países confronta-se com o mesmo obstáculo estrutural: a persistência da hegemonia biomédica na prática. Os cuidados de saúde primários surgem como o ambiente institucionalmente ideal para que o modelo biopsicossocial se desenvolva¹³, no entanto, em 2020, no Brasil, apesar de possuir legislação de vanguarda (SUS, e Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs³³) que exige a intervenção biopsicossocial, apenas 14% dos

fisioterapeutas estão envolvidos na Atenção Básica (AB), designação brasileira utilizada como equivalente para a APS. Os autores¹³ concluem que este resultado reforça a hegemonia do modelo biomédico na prática, confirmando que o foco essencialmente reabilitador da profissão resiste à transformação, sendo esta mais lenta do que as mudanças legislativas e formativas. É precisamente neste paradoxo¹⁴ que reside a oportunidade para Portugal. Embora os profissionais brasileiros vivenciem um desfasamento entre o seu ideal formativo e a sua prática predominante¹³, a sua taxa de inserção nos cuidados de saúde primários é superior à dos seus homólogos portugueses¹¹. O conhecimento e a experiência do fisioterapeuta brasileiro não são apenas um ativo, mas o capital estratégico que a profissão em Portugal deve utilizar para acelerar a metamorfose do seu modelo de prática, tornando-a mais robusta e socialmente contextualizada.

A vinda de fisioterapeutas com formação robusta na SC e experiência na ESF pode atuar como um agente catalisador para a metamorfose da profissão em Portugal. A valorização deste saber importado acelera a concretização das metas sistémicas de Portugal: a plena integração do fisioterapeuta nos CSP, com uma visão ampliada que fomente a intervenção comunitária e a saúde local. Deste modo, considera-se que a otimização do processo regulatório deva surgir como estratégia para a identificação deste saber importando, o desenvolvimento disciplinar e consequentemente o fortalecimento do SNS português.

Perspetivas em aberto

Em suma, a migração de fisioterapeutas brasileiros para Portugal é um desafio epistemológico que expõe uma oportunidade crítica de avanço disciplinar. A profissão em Portugal necessita de reconhecer ativamente o vasto conhecimento teórico-prático brasileiro em áreas como a SC e a APS, devendo ser formalmente integrados critérios de avaliação que reconheçam e valorizem o conhecimento social e a experiência de campo importados. Para tal, são urgentes estudos científicos que aprofundem as experiências destes profissionais, cabendo à OF um papel central na promoção, apoio e incentivo à investigação e na implementação de medidas que garantam a valorização recíproca de saberes.

De facto, o quadro legal do SNS em Portugal, alicerçado na Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 95/2019)²⁸ e no Estatuto do SNS (Decreto-Lei n.º 52/2022)³⁴, exige que o fisioterapeuta esteja cada vez mais integrado nos CSP, promovendo uma visão holística e de proximidade, essencial à concretização do conceito de saúde local.

Contudo, a plena integração prática destes profissionais nos Centros de Saúde e em ações sociais e comunitárias, o que inclui a intervenção em determinantes sociais da saúde e o fomento

do trabalho em equipa multiprofissional (Decreto-Lei n.º 298/2007)³⁵, ainda se encontra em fase de consolidação. Esta lacuna sublinha a urgência de reforçar o contingente de fisioterapeutas com esta orientação nos CSP, um cenário onde a experiência brasileira se torna um capital estratégico.

A título de exemplo, a relevância do conhecimento subjacente à matriz brasileira é substancialmente reforçada pela cooperação institucional internacional recente. O *National Health Service* (NHS) do Reino Unido, historicamente uma referência inspiradora para o próprio SUS, tem manifestado interesse premente na ESF brasileira, sobretudo na figura do ACS. Este interesse decorre da conjuntura de crise que o NHS enfrenta nos CSP, caracterizada pela morosidade no acesso e pelas disparidades na assistência a populações vulneráveis, procurando no modelo brasileiro uma alternativa estratégica para potenciar a prevenção, o vínculo territorial e a intervenção nos determinantes sociais da saúde. Projetos-piloto no Reino Unido, em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz, colocam em prática a metodologia do ACS com o propósito de mitigar as fragilidades do NHS, enfatizando a extensão da cobertura territorial e a saúde comunitária^{36,37}. Este reconhecimento transnacional da eficácia do modelo comunitário e preventivo do SUS consubstancia-se num exemplo prático demonstrativo para que as entidades portuguesas capitalizem o conhecimento e a experiência dos profissionais brasileiros.

A integração comunitária é desta forma um assunto de importância para Portugal, considerando que apenas 150 fisioterapeutas atuam nos CSP¹¹, a capitalização do conhecimento e da experiência dos profissionais brasileiros, com a sua matriz de formação socialmente orientada, constitui-se como um passo estratégico para a sustentabilidade do SNS.

Declaração de disponibilidade de dados

Este manuscrito constitui um ensaio teórico e de análise crítica, não sendo uma pesquisa empírica com geração de dados primários. Deste modo, não se aplica o depósito de datasets em repositórios de dados. Todas as fontes de informação, documentos públicos e dados estatísticos utilizados para a presente análise encontram-se devidamente citados e referenciados na bibliografia.

Declaração de financiamento

O autor declara que não foi recebido qualquer financiamento específico ou apoio financeiro para a produção deste artigo teórico.

Declaração de conflito de interesses

O autor declara que não há qualquer conflito de interesse (pessoal, comercial, académico, político ou financeiro) que possa influenciar indevidamente o conteúdo ou os achados desta análise teórica.

Contribuição do autor

O autor assume a responsabilidade integral por todas as fases do estudo: Conceção, delineamento do estudo, análise e interpretação dos dados, redação do artigo e revisão crítica.

Referências

1. Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Relatório de Migrações e Asilo 2023. [Relatório]. 2024. Disponível em: <https://aima.gov.pt/documents/rma-2023.pdf>. Acesso em: 28 out. 2025.
2. Ordem dos Fisioterapeutas (OrdF). Perfil Profissional do Fisioterapeuta. [Relatório do Gabinete de Estudos e Planeamento]. 2023. Disponível em: <https://ordemdosfisioterapeutas.pt/wp-content/uploads/2023/03/Relatorio-do-Perfil-Profissional-do-Fisioterapeuta.pdf>. Acesso em: 28 out. 2025.
3. Braga AC. Inscrição em Portugal e salário de fisioterapeuta no país [Vídeo]. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=o9EnavZXvds>. Acesso em: 28 out. 2025.
4. Barbosa A, Lima Á. Brasileiros em Portugal: De volta às raízes lusitanas. Brasília: FUNAG (Fundação Alexandre de Gusmão); 2020.
5. Millar KM, Fanini MA. “Saia do Brasil Agora” Emigração brasileira como ação antecipatória. **Tempo Soc.** 2022 dez;34(3):315–39.
6. Hasse M. Ingrid de Figueiredo (Fröken) e o desenvolvimento da educação física feminina em Portugal (1938-1981). **Exaequo.** 2017;36(2):37-56. Disponível em: <https://exaequo.apem-estudos.org/files/2017-11/artigo-no-4-manuela-hasse.pdf>. Acesso em: 28 out. 2025.
7. Redação DN. Só 10% dos fisioterapeutas trabalham no Serviço Nacional de Saúde. **Diário de Notícias.** 7 set 2018. Disponível em: <https://www.dn.pt/arquivo/diario-de-noticias/so-10-dos-fisioterapeutas-trabalham-no-servico-nacional-de-saude-9814685.html>. Acesso em: 28 out. 2025.
8. Portugal. Lei nº 122/2019, de 30 de setembro. Cria a Ordem dos Fisioterapeutas e aprova o respetivo Estatuto. **Diário da República, 1ª Série,** Lisboa, nº 187, 30 set 2019.

9. EduPortugal. Como funciona o Reconhecimento do diploma de Fisioterapia em Portugal. 2021. Disponível em: <https://eduportugal.eu/reconhecimento-do-diploma-de-fisioterapia/>. Acesso em: 28 out. 2025.
10. Kincheloe JL, McLaren PA. Rethinking critical theory and qualitative research. In: Denzin NK, Lincoln YS, editores. Handbook of qualitative research. London: Sage Publications; 2003. p. 433–59.
11. Lopes A. A urgência da Fisioterapia no SNS. **Observador**. 11 mai 2025. Disponível em: <https://observador.pt/opiniao/a-urgencia-da-fisioterapia-no-sns/>. Acesso em: 28 out. 2025.
12. Bispo Júnior JP. Fisioterapia e saúde coletiva: desafios e novas responsabilidades profissionais. **Cienc Saude Colet**. 2010;15(Supl. 1):1627–36.
13. Fernandes JAE, Gomes MMF, Sousa BS, Marães VRFS. Postos de trabalho ocupados por fisioterapeutas: uma menor demanda para a atenção básica. **Cienc Saude Colet**. 2022;27(6):2175–86.
14. Nicholls DA. The end of Physiotherapy. 1st ed. London: Routledge; 2017.
15. Ordem dos Fisioterapeutas (OrdF). Regulamento n.º 359/2021: Regulamento de Inscrição da Ordem dos Fisioterapeutas. **Diário da República, 2.ª Série**, Lisboa, n.º 79, 23 abril 2021.
16. **Assembleia da República (Portugal)**. Lei n.º 71/2023, de 12 de dezembro: Alteração ao Estatuto da Ordem dos Fisioterapeutas. **Diário da República, 1.ª Série**, N.º 238. 2023. [citado 2025 Nov 19]. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/71-2023-229915927>
17. Krüger TR, Serapioni M. A participação nos sistemas de saúde de Brasil e Portugal: potencialidades e desafios. **Sociedade e Estado**. 2020;35(1).
18. Bim CR, Carvalho BJ, Trelha CS, Ribeiro KS, Baduy RS, González AD. Práticas fisioterapêuticas para a produção do cuidado na atenção primária à saúde. **Fisioter Mov**. 2021;34 (1).
19. Silva RA, Gomes AC. A atuação do Fisioterapeuta na Estratégia Saúde da Família: um estudo transversal. **Rev Dialogos Saude**. 2022;3(2):1–15.
20. Maduenho TRC, Driusso P, Beleza ACS, Reis S. Perfil do conhecimento de mulheres sobre a atuação do fisioterapeuta na saúde da mulher. **Fisioter Pesqui**. 2022;29(3):252-7.
21. Federação Nacional dos Médicos (FNAM). Urgências regionais não servem grávidas e médicos. **Observador**. 24 out 2025. Disponível em: <https://observador.pt/2025/10/24/sindicato-diz-que-as-urgencias-regionais-nao-servem-as-gravidas-e-os-medicos/>. Acesso em: 28 out. 2025.

22. Costa Teixeira D. Não é uma boa altura para ficar grávida. Mas não posso adiar a minha vida. Seis mulheres contam o que custa ser mãe hoje em Portugal. **CNN Portugal**. 14 ago 2024. Disponível em: <https://cnnportugal.iol.pt/ginecologia/obstetricia/nao-e-uma-boua-altura-para-ficar-gravida-mas-nao-posso-adiar-a-minha-vida-seis-mulheres-contam-o-que-custa-ser-mae-hoje-em-portugal/20240814/66b9e474d34e94b82904136b>. Acesso em: 28 out. 2025.
23. Organização Mundial da Saúde (OMS). Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Genebra: OMS; 2004.
24. Coelho LF. Postura e Articulações: Fisioterapia e Epistemologia. **Gaz Med**. 2021;8(3):315-7.
25. Portugal. Portaria n° 88/2024/1, de 11 de março. Estabelece os requisitos mínimos relativos ao licenciamento... **Diário da República, 1ª Série**, Lisboa, n° 50, p. 33-55. 2024.
26. Ordem dos Médicos. Colégio de Medicina Física e de Reabilitação. Contributo para o grupo de trabalho nomeado pela PORTARIA 252/2016 DE 19 DE SETEMBRO. 2016. Disponível em: https://ordemosmedicos.pt/files/pdfs/d1SD-Colegio_MFR_m_organizacionalCSP.pdf. Acesso em: 28 out. 2025.
27. Ordem dos Fisioterapeutas (OrdF). Regulamento n.º 490/2023: Regulamento do Ato do Fisioterapeuta. **Diário da República, 2ª Série**, Lisboa, n° 85, 3 maio 2023.
28. Portugal. Lei n° 95/2019, de 4 de setembro. Aprova a Lei de Bases da Saúde... **Diário da República, 1ª Série**, Lisboa, n° 169, p. 55-66. 2019.
29. Silva MR, Ferretti F, Fernandes P. Internacionalização na formação profissional em fisioterapia no Brasil e em Portugal: desafios para implementação de ações. **Rev Pesqui Qual**. 2023;11(27):420-44.
30. Vergara V, Maciel R. Internacionalização como prática local: explorando conceitos e tendências no contexto educacional. **Rev Barbaquá**. 2017;1(2):36-48.
31. Streubert HJ, Carpenter DR. Investigação qualitativa em enfermagem: avançando o imperativo humanista. 5ª ed. Loures (Portugal): Lusodidacta; 2013.
32. Pisco LA, Ramos VB. Vinte anos da Reforma dos Cuidados Primários em Portugal: lições aprendidas e novos desafios. **Cienc Saude Colet**. 2025;30(7):1–12.
33. [DCNF] Brasil. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES n° 4, de 19 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Fisioterapia. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF. 2002.
34. Portugal. Decreto-Lei n° 52/2022, de 4 de agosto. Aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. **Diário da República, 1ª Série**, Lisboa, n° 150, p. 5-30. 2022.

35. Portugal. Decreto-Lei nº 298/2007, de 22 de agosto. Estabelece o regime jurídico da organização e do funcionamento das unidades de saúde familiar (USF). **Diário da República, 1ª Série**, Lisboa, nº 161, p. 5587-96. 2007.
36. Pardal Tech. SUS inspira Reino Unido a adotar modelo de agentes comunitários de saúde. 19 maio 2025. Disponível em: <https://br.pardaltech.com/2025/05/19/sus-inspira-reino-unido-a-adotar-modelo-de-agentes-comunitarios-de-saude/>. Acesso em: 28 out. 2025.
37. Conselho Federal de Farmácia (CFF). Reino Unido mira modelo brasileiro de agentes de saúde para revitalizar o NHS. CFF Notícia. 10 abr 2025. Disponível em: <https://site.cff.org.br/noticia/Noticias-gerais/10/04/2025/reino-unido-mira-modelo-brasileiro-de-agentes-de-saude-para-revitalizar-o-nhs>. Acesso em: 28 out. 2025.